

Создавая цифровой контент о национальных достижениях, студенты сами вовлекаются в процесс популяризации ценностей. Проект одновременно развивает их цифровые навыки и укрепляет патриотические убеждения, представляя собой наглядный пример успешного совмещения образования, технологий и воспитания.

Выводы

Контент сайта последовательно транслирует ключевые патриотические меседжи: Узбекистан – страна с богатыми спортивными традициями и героями; достижения спортсменов – предмет гордости для нации; молодое поколение призвано ценить этих героев и стремиться продолжить их победные традиции.

Цифровая среда в данном случае усиливает воспитательное воздействие, позволяя донести информацию широко и интерактивно. Пользователи не просто читают о фактах – они могут видеть видео победных боев, листать фотогалереи, оперативно узнавать новости, что формирует более глубокое эмоциональное восприятие. Опыт данного проекта подтверждает выводы исследований о том, что сочетание спорта и современных цифровых технологий создает новые возможности для патриотического воспитания молодежи. Спорт, будучи мощным источником национального единения и гордости, в цифровом формате становится еще более доступным и близким молодёжи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Горшкова М.А., Ефремов А.В. Использование цифровых платформ для воспитания патриотизма у подростков // Человеческий капитал. – 2025. – №4. – URL: <https://www.researchgate.net/publication/391176125>
2. Мультимедиа и цифровой контент в патриотическом воспитании молодого поколения [Электронный ресурс] // Орёл-регион (информационно-аналитическое издание). – 10.11.2022.
3. Расулова Н. Ю. Тенденции применения социальных сетей в условиях цифровизации образования // Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 10. – С. 255-262.
4. Молодёжь и спорт – о развитии физической культуры и патриотическом воспитании [Электронный ресурс] // Правительственный портал Республики Узбекистан. – URL: https://gov.uz/ru/activity_page/youth_sport.
5. Спорт – патриотизм [Электронный ресурс] // Сайт Федерации фехтования Узбекистана. – URL: <https://www.fencing.uz/ru/page/633>

МИЛЛИЙ ТАРБИЯ КОНТЕНТЛАРИНИ ЯРАТИШ ВА ТАДБИҚ ЭТИШДА ГЕНДЕР ТАРБИЯ МАСАЛАСИ

Тожибоева Хилолахон Махмутовна

*Қори Ниёзий номидаги Тарбия педагогикаси миллий институти директорнинг
илмий ишлар ва инновациялар бўйича ўринбосари, педагогика фанлари доктори, профессор*

Аннотация. Ушбу мақолада миллий тарбия контентларини шакллантириши ва амалиётга татбиқ этишида гендер тарбия масаласига бағишланган масалалар таҳлил қилинади. Таълим тизимида қизлар ва ўғил болаларни тарбиялашдаги миллий анъаналар ва замонавий гендер тенглиги тамойиллари уйғунлашуви зарурати асосланади. Шунингдек, рақамли таълим муҳитида гендер сезгир контентларни яратиши йўналишидаги муаммолар ва ечимлар кўриб чиқилади.

***Калим сўзлар:** миллий тарбия, миллий контент, гендер тарбия, таълим контентлари, гендер мувозанат.*

Миллий тарбия – бу халқнинг маънавий, ахлоқий ва маданий меросини авлоддан авлодга етказиш воситасидир. У ижтимоий муносабатларда, оилавий ҳаётда ва шахсий ривожланишда муҳим ўрин тутаяди. Бугунги кунда гендер тенглиги масаласи жаҳон миқёсида долзарб бўлиб, уни миллий қадриятлар билан уйғунлаштириш орқали миллий тарбияни янада самарали қилиш мумкин. Таълим контентларида гендер мувозанати таъминланиши – на фақат педагогик, балки ижтимоий муҳим вазифадир.

Миллий контент – бу маълумот, материал ёки ахборот шаклида бўлиб, у муайян халқнинг маданияти, урф-одатлари, анъаналари, тарихи, моддий ва маънавий мероси, тил ва қадриятларини акс эттирадиган контент (яъни, мазмун). У ҳар қандай ахборот воситасида намоён бўлиши мумкин: ўқув материалларида, видеоларда, аудиоподкастларда, мультимедиа дастурларида, китоб, қўлланма, мобил илова, веб-сайтларда.

Гендер тарбия – бу қизлар ва ўғил болаларни жинсига қараб эмас, балки инсон сифатида тенг ҳуқуқли, масъулиятли, ҳурматга лойиқ шахс қилиб тарбиялаш жараёнидир. Унда ҳар икки жинснинг хусусиятлари, имкониятлари ва эҳтиёжлари ҳисобга олинади, аммо уларни чеклаш ёки аниқ бир роль билан чегаралаб қўйиш эмас, балки ҳаётда тенг имконият яратиш мақсад қилинади.

Қисқача айтганда, гендер тарбия – бу: қиз болани фақат уй ишлари боғлаб қўймаслик; ўғил болани фақат куч, раҳбарлик ва ҳеч қачон йиғламаслик каби стереотиплар билан чегараламаслик; ҳар икки жинсга бир хил даражада таълим, танлов, шахсий ривожланиш имкониятларини бериш; ўзаро ҳурмат, ҳамкорлик, тенглик ва адолат тамойилларида тарбиялаш.

Гендер тарбиянинг асосий мақсади – жамиятда аёллар ва эркеклар ўртасидаги тенг ҳуқуқ ва имкониятларни шакллантириш, шу орқали соғлом, адолатли ва барқарор ижтимоий муносабатларни яратишдир. Мисол: қиз болалар ҳам математика, техника ёки спорт билан шуғулланиши мумкин – бу уларнинг табиий ҳуқуқи. Ўғил болалар ҳам ҳис-туйғуларини эркин ифода этиши, бола парвариши ва уй ишларида иштирок этиши мумкин – бу уларни «камайтирадиган» нарса эмас.

Ўғил ва қиз болаларни самарали гендер тарбиялаш натижасида: қизлар ва ўғил болалар ўз қобилиятини эркин намоён этади; ҳурмат, бағрикенглик ва адолат туйғулари шаклланади; жамиятда салбий стереотиплар қисқаради; хотин-қизлар ва эркеклар ўртасидаги ҳақиқий тенглик ривожланади; оилаларда соғлом муҳит ва ўзаро қўллаб-қувватлаш кучаяди.

Миллий анъаналарда қиз ва ўғил болаларнинг жамиятдаги роли ва тарбияси алоҳида қаралади. Қиз болаларга ибрат, ҳурмат, меҳр, иффат, бағрикенглик каби фазилатлар уқтирилса, ўғил болаларга жасорат, масъулият, оиланинг таянчи бўлиш сингари тарбия берилади. Аммо бу ёндашувни ноўрин қўллаш натижасида баъзан стереотипларга олиб келиб, жинсий тенгликни чеклаб қўйиши мумкин.

Замонавий таълим тизимида миллий тарбия контентини шакллантиришда қуйидагиларга эътибор қаратилиши зарур:

қиз ва ўғил болалар учун тенг имкониятларни тарғиб этувчи контентлар яратиш;
аёл ва эркек қаҳрамонларни бир хил даражада ижобий образларда акс эттириш;

жинслараро ҳурмат, ҳамкорлик ва бирдамликни тарғиб этувчи видео, инфографика ва ўқув материалларини ишлаб чиқиш;

ўқитувчилар ва тарбиячилар учун гендер сезгир методик қўлланмалар тайёрлаш.

Анъанавий стереотиплар таъсири – Миллий тарбия контентида қизлар фақат уй ишлари, бола парвариши билан боғлиқ ролларда, ўғил болалар эса ишбилармон, раҳбар, тайинловчи шахс сифатида намоён этилади.

Гендер муаммоларига эътиборсизлик – Оилавий, мактаб ва оммавий ахборот воситалари орқали тарқатиладиган баъзи контентларда гендер масаласи инобатга олинмайди.

Мутахассислар етишмаслиги – Миллий тарбия ва гендер тенглигига оид контент ишлаб чикувчи профессионал мутахассислар етарли эмас.

Ечимлар ва таклифлар:

гендер маданият акс этган контентлар яратиш: қизлар ва ўғил болаларнинг тенг имкониятларини акс эттирувчи таълим ресурсларини ишлаб чиқиш;

миллий кадриятлар ва гендер тенглигини уйғунлаштириш: анъанавий тарбия моделида ҳурмат, масъулият, меҳнатсеварлик каби умуминсоний фазилатларни ҳар икки жинс учун тенг акс эттириш;

ўқитувчилар учун малака ошириш дастурлари: гендер масалалари бўйича ихтисослашган курслар ва семинарлар ташкил этиш;

илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш: миллий тарбия ва гендер тарбия мавзусида тадқиқотлар ўтказиш ва уларни таълим амалиётига жорий этиш;

таълим дастурларига киритиш: мактаб ва олий таълим дарсликларига гендер тенглиги ва муносабат маданияти мавзусини киритиш.

Хулоса. Миллий тарбия контентларини яратишда гендер масаласини чуқур инобатга олиш – фарзандларимизни ҳар томонлама ривожланган, тенг ҳуқуқли ва масъулиятли шахслар қилиб тарбиялашга хизмат қилади. Миллий ва замонавий кадриятларни уйғунлаштирган ҳолда, контентлар орқали қизлар ва ўғил болаларнинг ҳаётдаги фаоллигини тенг равишда рағбатлантириш керак.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Абдуллаев А. «Миллий тарбия назарияси ва методикаси», Тошкент, 2020.
2. Ҳамроева З.М. «Гендер психологияси», Тошкент, 2019.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистонда гендер тенгликни таъминлаш стратегияси» қарори, 2021 йил.
4. Жураев Н. «Таълимда ахлоқий тарбия ва унинг гендер масалалари», Педагогика илмий журнали, №2, 2023.
5. UNESCO. “Gender Equality in Education”, 2020.
6. Ҳасанова Ш., Норкулова М. «Замонавий педагогик технологиялар ва гендер масалалари», Тошкент, 2022.